

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7511076>
УДК 001.891.573

УТОЧНЕНИЕ СХЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАБЛЮДАЕМОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ ФИШЕРА ПРИ ОЦЕНКЕ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ЗНАЧИМОСТИ ЛИНЕЙНОЙ РЕГРЕССИОННОЙ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ

И.В. Самарин, А.Н. Фомин,

Российский государственный университет нефти и газа
(национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина,

М.В. Черненко,

Центральный экономико-математический институт Российской
Академии Наук,
г. Москва;

Аннотация: В статье рассмотрен альтернативный способ определения наблюдаемых значений показателя Фишера, применяемых при оценке состоятельности линейных регрессионных математических моделей в задачах эконометрики. Проведено сопоставление полученных результатов с традиционной схемой определения этого показателя. Полученные результаты проиллюстрированы на примерах решения типовых эконометрических задач.

Ключевые слова: критериальное значение, линейная регрессия, остаточная дисперсия, показатель Фишера, проверка статистических гипотез, уровень значимости

В задачах эконометрики при оценке состоятельности статистических гипотез о соответствии построенных регрессионных математических моделей располагаемому массиву опытных данных используется распределение Фишера.

В некоторых случаях это приводит к завышению наблюдаемых значений показателя Фишера и, как следствие, к излишне оптимистическому выводу о состоятельности математических моделей.

В настоящей статье предлагается альтернативный способ определения наблюдаемых значений указанного показателя, который, на наш взгляд, позволяет получать более объективные выводы о состоятельности статистических гипотез.

Этот способ для наглядности проиллюстрирован на предельно простых примерах эконометрических задач [1-4], в которых рассматриваются парные линейные регрессии.

Задача 1. По данным проведенного социологического опроса $n=8$ групп семей получены данные о связи их расходов Y на питание с уровнями доходов X (табл. 1).

Таблица 1 – Расходы на питание и общие доходы семей (тыс.руб. / месяц)

Расход на питание Y , тыс. руб.	9	12	18	22	26	29	33	38
Доход семьи X , тыс. руб.	12	31	53	74	96	118	145	187

Для количественного установления взаимосвязи расходов на питание с величинами доходов проведён теоретический анализ и выдвинута гипотеза о функциональной зависимости между этими параметрами.

Выдвинута гипотеза: величины семейных доходов и расходов на питание связаны линейной функциональной зависимостью

$$y(x) = a \cdot x + b$$

Параметры «а» и «b», наилучшим образом (например, минимизирующие сумму S квадратов рассогласований теоретических и экспериментальных данных) соответствующие имеющимся статистическим данным, устанавливаются методами эконометрики. Одновременно осуществляется проверка статических гипотез: проверяется, насколько удачно выбранная математическая модель соответствует наблюдениям и не требует ли она коррекции.

Нагляднее доходы и расходы выражать в десятках тыс. руб. (табл. 2).

Таблица 2 – Расходы на питание и общие доходы семей (десятки тыс. руб. / месяц)

Расход на питание Y , десятки тыс. руб.	0,9	1,2	1,8	2,2	2,6	2,9	3,3	3,8
Доход семьи X , десятки тыс. руб.	1,2	3,1	5,3	7,4	9,6	11,8	14,5	18,7

Сначала методом наименьших квадратов определяются значения параметров «а» и «b» из системы линейных относительно «а» и «b» уравнений:

$$\left\{ \begin{array}{l} \partial S / \partial a = 0 \rightarrow \sum_{i=1}^n (y_i - a \times x_i - b) \times x_i = 0 \\ \partial S / \partial b = 0 \rightarrow \sum_{i=1}^n (y_i - a \times x_i - b) = 0 \end{array} \right. \quad (1)$$

или

$$\left\{ \begin{array}{l} \alpha^*_{1 [X, Y]} - a \times \alpha^*_{2 [X]} - b \times x^* = 0 \\ y^* - a \times x^* - b = 0 \end{array} \right.$$

где $\alpha^*_{1 [X, Y]}$, $\alpha^*_{20 [X]}$ – выборочные начальные смешанный (x и y) и второй моменты (x), соответственно.

Откуда

$$a = K^*_{xy} / D^*_x, \quad b = y^* - a \times x^*, \quad (2)$$

где K^*_{xy} , D^*_x – выборочные корреляционный момент x и y и дисперсия x.

Искомая прямая должна пройти через точку, координаты которой – средние значения «x» и «y», т. е. x^* и y^* :

$$\begin{aligned} y - y^* &= (K^*_{xy} / D^*_x) \times (x - x^*) \\ y &= (K^*_{xy} / D^*_x) \times x + y^* - (K^*_{xy} / D^*_x) \times x^* = a \times x + b \end{aligned}$$

Для определения параметров «а» и «b» линейной математической модели необходимо вычислить выборочные значения корреляционного момента K^*_{xy} , дисперсии D^*_x , а также средних значений x^* и y^* .

На этих, технически легко реализуемых процедурах, мы далее не останавливаемся. Но заметим: при этом иногда удобно изменять масштабы измерения переменных; что и было сделано, когда x и y стали измеряться в десятках тыс. руб.

После подстановки численных значений, соответствующих исходным данным задачи, система уравнений приобретает вид:

$$\begin{cases} a \times 110,655 + b \times 8,95 = 26,0888 \\ a \times 8,95 + b = 2,3375 \end{cases}$$

Откуда получаем $a = 0,1692$; $b = 0,8236$.

Исходные значения x_i и y_i , а также расчётные $y(x_i)$ величины уравнения парной линейной регрессии представлены на рисунке 1.

Рисунок 1 – Линейная парная регрессия к задаче 1

Коэффициенты корреляции (r) величин X и Y определяются следующим образом:

$$r = a \times \sigma_x / \sigma_y, \quad r^2 = 1 - \sigma_{\text{ост}}^2 / \sigma_y^2,$$

где

$$\sigma_y^2 = \left\{ \sum_{i=1}^n (y_i - y^*)^2 \right\} / n - \text{общая выборочная (статистическая) дисперсия результативного признака «у»}.$$

$$\sigma_{\text{ост}}^2 = \left\{ \sum_{i=1}^n [y_i - y(x_i)]^2 \right\} / n - \text{остаточная выборочная дисперсия}.$$

Далее осуществляется статическая проверка состоятельности полученного решения. Она производится в два этапа.

На первом этапе по схеме Фишера проверяется уравнение регрессии в целом, а на втором этапе по схеме Стьюдента проверяется

состоятельность отдельных параметров «а» и «b» этого уравнения, а также коэффициента корреляции г.

В обоих случаях рассматривается негативная нулевая гипотеза, противоположная первоначальной: после того, как установлены параметры математической модели, мы становимся в жёсткую оппозицию к ней, и честно стараемся её опровергнуть.

Другими словами, рассматриваем гипотезу, что в действительности $a=0$ и $b=0$, а определённые значения $a \neq 0$ и $b \neq 0$ вызваны случайными факторами, т. е. находятся в пределах статистической погрешности.

Если это не удаётся, то тогда следует признать, что модель статистически состоятельна. Такой метод решения называется «методом от противного» или «методом от противоположного».

Но что значит в пределах статистической погрешности? В соответствии с общей теорией измерений, это необходимо чётко выразить конкретным числом.

Поэтому назначается некоторое малое число α , которое называется уровнем значимости, определяющие требуемую из практических соображений вероятность $1-\alpha$ соблюдения нулевой гипотезы. Считается, что эта вероятность должна быть достаточно высокой.

Очень часто в учебниках по эконометрике используется значение $\alpha = 0,05$. Это происходит потому, что имеются специально подготовленные таблицы определения статистических критериев, в которых значение $0,05$ – одно из основных. Но в настоящее время, когда на персональном компьютере можно запрограммировать вычисление статических критериев, легко можно применять и другие значения α .

Величина F показателя Фишера обычно определяется следующим образом

$$F = D/D_{\text{ост}} = \left\{ \sum_{i=1}^n [y(x_i) - y^*]^2 / m / \sum_{i=1}^n [y_i - y(x_i)]^2 / (n - m - 1) \right\} \quad (3)$$

где $y(x_i)$ – зависимость между значением независимой переменной и значение результативного признака; иначе говоря – это и есть регрессионная математическая модель;

y^* – среднее значение (математическое ожидание) значений результативного признака.

n – количество опытных точек (количество наблюдений).

m – количество статистически независимых параметров математической модели (в данном случае $m = 1$, т.к. предварительно определено y^*).

D – исходная (начальная) величина несмещённой дисперсии.

$D_{\text{ост}}$ – остаточная величина несмещённой дисперсии, необъяснённая линейным трендом.

Эта расчётная схема обычно поясняется следующим образом.

Величины x_i – неслучайны, а случайны только величины y_i .

$$\sum_{i=1}^n (y_i - y^*) = \sum_{i=1}^n \{y_i - y(x_i)\} + \sum_{i=1}^n \{y(x_i) - y^*\}$$

По схеме дисперсионного анализа первая группа после возведения в квадрат каждого слагаемого и деления суммы на число степеней свободы определит внутригрупповую дисперсию, а вторая – межгрупповую.

При этом предполагается, что случайные величины – некоррелированные.

В межгрупповой модели парной линейной регрессии только 2 случайных параметра – «а» и «б».

Причём, поскольку они оба определяются на основе одного и того же статистического материала, то независимой случайной величиной является только одна из них – «а» или «б»:

$$y(x_i) - y^* = a \times (x_i - x^*)$$

Т. к. значения x_i не являются случайными величинами, то в сумме числителя (3) присутствует только одна случайная величина «а».

И поэтому для случая парной линейной регрессии обычно считается, что количество независимых случайных величин (т. е. число степеней свободы) равно $m=1$.

Считается, что в числителе (3) находится факторная дисперсия.

А в знаменателе (3) находится статистическая несмещённая оценка дисперсии (суммы квадратов рассогласований, приходящейся на одну степень свободы) между наблюдаемыми и вычисленными значениями результативного признака.

Это – остаток $D_{\text{ост}}$, т. е. необъяснённая математической моделью часть статистической дисперсии.

Поскольку:

$$y_i - y(x_i) = y_i - a \times x - b,$$

то, в случае парной линейной регрессии, количество независимых переменных в знаменателе равно $n - 2$, т. к. 2 переменные исключаются условиями определения 2-х параметров – «а» и «б».

Для парной линейной регрессии $n - m - 1 = n - 2$.

$$F = \{r^2 / m\} / \{(1 - r^2) / (n - m - 1)\} = \{r^2 / (1 - r^2)\} \times \{(n - m - 1) / m\} \quad (4)$$

Понятно, что чем лучше математическая модель соответствует исходному статическому ряду x_i и y_i , тем меньше сумма в знаменателе, и поэтому тем больше фактическая величина показателя Фишера.

В данной задаче $n = 8$, $m = 1$, $n - m - 1 = 6$.

Поэтому:

$$F = \{0,9824 / (1 - 0,9824)\} \times 6 = 335,6625$$

Теперь по таблицам или расчётным путём определяем критериальное значение $F_{\text{крит}}$, соответствующее степеням свободы: $k_1 = m = 1$; $k_2 = n - m - 1 = 6$ и уровню значимости $\alpha = 0,05$ данной задачи. $F_{\text{крит}} = 5,99$ (прил. 1).

Поскольку $F > F_{\text{крит}}$, то математическую модель следует признать в целом состоятельной.

Далее необходимо проверить состоятельность каждого из параметров модели, т. е. «а» и «б», а также коэффициента корреляции r .

Эти параметры носят случайный характер. Описание определения их стандартных ошибок m_a , m_b и m_r содержится в учебниках по эконометрике. Например (для компактности записей нижние и верхние индексы в обозначения сумм не указаны):

$$m_a^2 = D(a) = D_{\text{ост}} \times \frac{\{\sum (x_i - x^*)^2 / n^2 D_{\text{ост}} D_{\text{ост}}\}}{D_x^2 n \times D_x \sum (x_i - x^*)^2} = \frac{\quad}{\quad} = \frac{\quad}{\quad}$$

При этом учтено, что во всех опытах величины $(x_i - x^*)$ – одинаковы для каждого опыта.

Аналогичным образом определяется величина m_b :

$$b = n^{-1} \times \sum \{1 - (x_i - x^*) \times x^* / D_x\} \times y_i = n^{-1} \times \sum \{(\alpha_{2x} - x_i \times x^*) / D_x\} \times y_i,$$

где $\alpha_{2x} = D_x^2 + x^{*2}$ – аналог 2-го начального момента. Аналог – потому, что величины x_i – неслучайные.

Поэтому

$$m^2_b = D_{ост} \times \frac{n \times \alpha_{20}^2 - 2 \times n \times x^{*2} \times \alpha_{20} + x^{*2} \times \alpha_{20} \times n \times \alpha_{20} \times (\alpha_{20} - x^{*2})}{n^2 \times D_x^2 \times n^2 \times D_x^2} = D_{ост} \times \frac{\alpha_{2x} \sum x_i^2}{n \times D_x \times n \times \sum (x_i - x^*)^2} = m^2_a \times \sum x_i^2$$

Среднеквадратическое отклонение m_r коэффициента корреляции r :

$$m_r \approx \{(1 - r^2) / (n - 2)\}^{1/2}$$

Это выражение для m_r может быть получено следующим образом:

$$r = a \times \sigma_x / \sigma_y; \rightarrow m_r \approx m_a \times \sigma_x / \sigma_y;$$

$$m_a = \frac{D_{ост}^{1/2}}{\sigma_x \times n^{1/2}}$$

$$D_{ост}^{1/2} = \sigma_{ост} \times \{n / (n - 2)\}^{1/2} \sigma_{ост} / \sigma_y = (1 - r^2)^{1/2} \quad (5)$$

Поэтому, комбинируя их, последовательно получаем:

$$m_a = \frac{D_{ост}^{1/2} \sigma_{ост} \sigma_y \times (1 - r^2)^{1/2}}{\sigma_x \times n^{1/2} \sigma_x \times (n - 2)^{1/2} \sigma_x \times (n - 2)^{1/2}} = \frac{D_{ост}^{1/2} \sigma_{ост} \sigma_y \times (1 - r^2)^{1/2}}{m_r \approx \{(1 - r^2) / (n - 2)\}^{1/2}}$$

Схема проверки статистической значимости параметра «а» заключается в следующем.

Надо установить, что отклонение значения «а» от нулевого значения при принятом уровне значимости не является случайным, т. е. вероятность определённого ранее события $|a| \geq 0,1692$ меньше $\alpha = 0,05$.

Можно сказать по-другому: проверяем, что значение 0 не покрывается доверительным интервалом с центром в $a = 0,1692$ и шириной, соответствующей $1 - \alpha$.

Если в результате применения метода наименьших квадратов значение параметра «а» оказалось отрицательным, то, для использования статистических таблиц, при формировании соответствующей t-статистики следует использовать абсолютное значение этой величины.

Предположим:

$$t = a/m_a = \left\{ \sum_{i=1}^n \{(x_i - x^*) / \sigma_x\} \times \{(y_i - y^*) / D^{1/2}_{\text{ост}}\} \right\} / n^{1/2}$$

В соответствии с принятой гипотезой о случайности величины «а» получаем, что математическое ожидание t равно 0, а с.к.о. равно m_a . И, кроме этого, случайная величина t представляет собой сумму случайных величин, подчинённых распределению Стьюдента. При этом число степеней свободы (количество независимых переменных) равно $n - m - 1 = 6$.

С параметрами «b» и r поступаем аналогичным образом:

$$t_b = b/m_b, t_r = r/m_r.$$

В итоге получаем фактические значения соответствующих t -статистик:

$$m_a = D^{1/2}_{\text{ост}} / (\sigma_x \times n^{1/2}) = 0,1442 / (5,5274 \times 2,828) = 0,0092.$$

$$m_b = 0,0092 \times (110,665)^{1/2} = 0,0971. m_r = \{(1 - r^2) / (n - 2)\}^{1/2} = 0,0541.$$

$$t_a = 0,1692 / 0,0092 = 18,3211. t_b = 0,8236 / 0,0968 = 8,5083.$$

$$t_r = 0,9912 / 0,0541 = 18,3211.$$

Критериальная величина $t_{\text{крит}}$ показателя Стьюдента, соответствующая уровню значимости $\alpha = 0,05$ и числу степеней свободы $n - m - 1 = 6$, равна 2,4469 (прил.1). Это меньше всех фактических значений.

Поэтому при принятом уровне значимости $\alpha = 0,05$ все параметры математической модели следует признать статистически значимыми, а всю модель – полностью состоятельной.

Задача 2. Выявление взаимосвязи между темпами роста производительности труда и заработной платы.

Исходные данные приведены в таблице 3.

Таблица 3 – Темпы роста производительности труда и заработной платы, %

Y, %	9	6	9,2	7,1	3,2	6,5	12,6	11,9	8,8	12
X, %	3,5	2,8	4,5	3,1	1,5	3,6	4,2	2,7	3,5	5

Предположим, что выдвинута гипотеза о линейной связи между темпом роста производительности труда X и темпом роста заработной платы Y .

Определяем статистические с.к.о. для «x» и «y»:

$$\sigma_x = 0,9489 \quad \sigma_y = 2,8562$$

Решаем соответствующую систему линейных алгебраических уравнений (1), вытекающую из метода наименьших квадратов, например в форме:

$$\begin{cases} \partial S / \partial a = 0 \rightarrow \sum_{i=1}^n x_i \times y_i / n - a \times \left\{ \sum_{i=1}^n x_i^2 \right\} / n - b \times \left\{ \sum_{i=1}^n x_i \right\} / n = 0 \\ \partial S / \partial b = 0 \rightarrow \left\{ \sum_{i=1}^n y_i \right\} / n - a \times \left\{ \sum_{i=1}^n x_i \right\} / n - b = 0 \end{cases}$$

или, подставляя исходные данные задачи 2, получаем:

$$\begin{cases} a \times 12,734 + b \times 3,44 = 31,576 \\ a \times 3,44 + b = 8,63 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} a \times 12,734 + b \times 3,44 &= 31,576 \\ a \times 3,44 + b &= 8,63 \end{aligned}$$

Откуда

$$a = 2,0977; \quad b = 1,4138. \quad y(x) = 2,0977 \times x + 1,4138$$

На рисунке 2 графически представлены данные наблюдений и результаты расчётов по математической модели с указанными выше параметрами.

Рисунок 2 – Линейная регрессия к задаче 2

Проводим статистическую проверку состоятельности полученного уравнения регрессии по рассмотренной выше расчётной схеме.

Сначала установим величину коэффициента r корреляции между наблюдаемыми значениями « x » и « y »:

$$r = a \times \sigma_x / \sigma_y = 2,0977 \times 0,9489 / 2,8562 = 0,6969; r^2 = (0,6969)^2 = 0,4857$$

Это – невысокое значение. Оно указывает на слабую линейную связь между факторами « x » и « y ».

Величина r^2 определяет часть исходной суммы квадратов разброса величины y_i около её среднего значения y^* , которую удалось объяснить с помощью математической модели.

Если судить по величине r^2 , то объяснено только 48,57 % от первоначальной суммы квадратов разброса между y_i и математическим ожиданием y^* . Т. е. рассматриваемая математическая модель объясняет менее половины первоначальной неопределённости.

Определяем по выражению (4) наблюдаемую в опытах величину F показателя Фишера:

$$F = \{r^2 / (1 - r^2)\} \times \{(n - m - 1) / m\}$$

В данном случае $n = 10$, $m = 1$, $n - m - 1 = 8$. Поэтому

$$F = \{0,4857 / (1 - 0,4857)\} \times 8 = 7,5544$$

По таблицам или расчётным путём определяем критериальное значение $F_{\text{крит}}$, соответствующее степеням свободы $m = 1$, $n - m - 1 = 8$ и уровню значимости $\alpha = 0,05$ данной задачи: $F_{\text{крит}} = 5,32$ (табл. 3).

Поскольку $F > F_{\text{крит}}$, то математическую модель следует признать в целом состоятельной. Хотя, следует заметить, что превышение вычисленного значения показателя Фишера над его критериальным значением $F_{\text{крит}}$ – незначительное.

Теперь нужно проверить состоятельность для каждого из параметров модели, т. е. « a » и « b ». Для этого предварительно установим их стандартные ошибки m_a и m_b :

$$m_a = S_{\text{ост}} / (\sigma_x \times n^{1/2}) = 2,2902 / (0,9489 \times 3,16228) = 0,76323$$

$$m_b = m_a \times \left\{ \left(\sum_{i=1}^n x_i^2 / n \right)^{1/2} \right\} = 0,76323 \times (12,734)^{1/2} = 2,7235$$

$$m_r = \{(1 - r^2) / (n - 2)\}^{1/2} = \{(1 - 0,4857) / 8\}^{1/2} = 0,2536$$

Получаем фактические значения соответствующих t -статистик:

$$t_a = 2,0977 / 0,76323 = 2,7485.$$

$$t_b = 1,4138/2,7235 = 0,5191.$$

$$t_r = 0,6969/0,2536 = 2,7485.$$

Критериальная величина $t_{\text{крит}}$ показателя Стьюдента, соответствующая уровню значимости $\alpha = 0,05$ и числу степеней свободы $n - m - 1 = 8$ равна 2,306 (табл. 4).

Т. к. $t_b < 306$, то параметр «b» оказывается статистически незначимым, а линейная математическая модель требует уточнения.

Анализ представленных выше результатов решения задач 1 и 2 вызывает следующие вопросы по применению расчётной схемы критерия Фишера.

1. Показатель Фишера определяется выражением (3), как отношение 2-х выборочных дисперсий.

Но, если рассчитывать исходную дисперсию через $\{y(x_i) - y^*\}^2$, то может получиться так, что в составляющей $\{y(x_i) - y^*\}$ не окажется ни одной опытной точки, т. к. тренд $y(x_i) - y^*$ пройдёт мимо всех опытных точек. В этом случае будет непонятно, о какой выборочной дисперсии идёт речь, откуда и что выбирается.

2. Но даже, если окажется, что тренд $\{y(x_i) - y^*\}$ пройдёт через некоторые опытные точки, то число степеней свободы при определении максимальной дисперсии будет равно не 1, а $n - 2$.

Действительно, количество дополнительных связей будет равно 2: они соответствуют двум параметрам «a» и y^* (или двум параметрам «a» и «b»). Поэтому количество независимых случайных величин равно не 1, а $n - 2$.

3. В задаче 1: величина общей выборочной (статистической) дисперсии результативного признака $\sigma_v^2 = 0,8899$. А величина остаточной статистической дисперсии $\sigma_{\text{ост}}^2 = 0,0156$.

Откуда

$$\sigma_v^2 / \sigma_{\text{ост}}^2 = 0,8899 / 0,0156 = 57,0448$$

Поэтому значение наблюдаемого значения показателя Фишера должно быть около 50 (с учётом дополнительных поправок на количество степеней свободы), а не 335,6625.

Другими словами, традиционно применяемая расчётная схема даёт завышенные значения наблюдаемого значения показателя Фишера, что приводит к излишне оптимистическим выводам о состоятельности уравнения регрессии. Основная причина этого –

чрезмерно низкое значение количество степеней свободы при определении исходной дисперсии.

Каким образом можно устранить отмеченные несоответствия? Очень просто: при определении исходной дисперсии не надо выдумывать ничего лишнего из дисперсионного анализа. Нужно определить наблюдаемое значение показателя Фишера, как отношение полной (общей) исходной дисперсии к остаточной дисперсии.

В этом случае вместо выражения (4)

$$F = \{r^2 / (1 - r^2)\} \times \{(n - m - 1) / m\}$$

получим

$$F = \{(n - m - 1) / (n - 1)\} / (1 - r^2)$$

Действительно, при $m = 1$ соотношение между выборочными (нескорректированными на число степеней свободы) дисперсиями

$$\sigma_{\text{ост}}^2 = D_{\text{ост}}^* = (1 - r^2) \times D_v^* = (1 - r^2) \times \sigma_v^2$$

Но между смещёнными и несмещёнными дисперсиями существуют соотношения (5):

$$D_v = D_v^* \times n / (n - 1). D_{\text{ост}} = D_{\text{ост}}^* \times n / (n - 2).$$

Поэтому при $m = 1$ из (6) следует

$$F = D_v / D_{\text{ост}} = \{(n - 2) / (n - 1)\} / (1 - r^2)$$

В таблице 4 представлено сопоставление расчётных схем определения наблюдаемого значения F показателя Фишера для двух рассмотренных задач.

Таблица 4 – Результаты определения наблюдаемого значения показателя Фишера

	Вариант 1 (традиционный)		Вариант 2 (альтернативный)	
	Задача 1	Задача 2	Задача 1	Задача 2
$F_{\text{наблюдаемое}}$	335,6625	7,5544	48,809	1,7283
$F_{\text{крит}}$	5,99	5,32	4,21	3,39
Вывод	+	+	+	-

Во втором случае математическая регрессионная модель в задаче 2 оказывается несостоятельной.

Поскольку ранее в задаче 2 была установлена статистическая незначимость параметра «b», то представляется, что предложенная

альтернативная расчётная схема соответствует более реалистичному результату.

Список литературы

[1] Степанов В.Г. «Эконометрика» Учебный курс (учебно-методический комплекс) / В.Г. Степанов – М: Московский институт экономики, менеджмента и права, центр дистанционных образовательных технологий МИЭМП, 2010

[2] Касьянов В.А. Эконометрика (учебное электронное текстовое издание) / В.А. Касьянов – Екатеринбург, Федеральное агентство по образованию ГОУ ВПО «Уральский государственный технический университет – УПИ», каф. «Экономики и управления качеством продукции», 2008.

[3] Шалабанов А.К. Эконометрика (учебно-методическое пособие) / А.К. Шалабанов, Д.А. Роганов – Казань, Академия управления «ТИСБИ», 2008.

[4] Баскаков В.В., Федосеев С.А., Фомин А.Н. Основы эконометрики / В.В. Баскаков, С.А. Федосеев, А.Н. Фомин – М: Министерство обороны РФ, 2013.

© *И.В. Самарин, А.Н. Фомин, М.В. Черненко, 2022*